

door Drs. F. M. Moll

1 Inleiding

In het hiernavolgende worden zeven van de meest voorkomende functies bij de automatische informatieverwerking in het kort behandeld. Deze functies zijn:

- informatie-analist
- systeemontwerper
- programmatuurdeskundige
- technisch wetenschappelijk programmeur
- applicatieprogrammeur
- operateur geavanceerde computersystemen
- console operateur.

Met het doel de lezer een duidelijk inzicht te verschaffen in deze functies worden zowel de automatische informatieverwerking als de te behandelen functies geschematiseerd.

In dit artikel is gekozen voor een benadering vanuit de functie boven een benadering vanuit de organisatie. In werkelijkheid immers worden de functies voornamelijk bepaald door zowel aard, grootte en organisatiestructuur van de computergebruiker, als door omvang en samenstelling van de computerinstallatie, terwijl het al dan niet geavanceerd gebruik van de computer eveneens invloed uitoefent.

De hierdoor veroorzaakte - min of meer - belangrijke verschillen in de inhoud van de diverse functies bij de computergebruikers vereisen derhalve een ideaal-typische benadering vanuit de functie.

- De in dit artikel te behandelen functies kenmerken zich door het feit dat:
- zij in het algemeen bij alle computergebruikers voorkomen, eventueel met een andere functie-aanduiding;
 - de meeste van deze functies als startfuncties kunnen worden beschouwd;
 - voor de meeste van deze functies een specifieke vakopleiding bestaat.

De functie van informatie-analist voldoet niet aan bovenstaande kenmerken. Deze functie bestaat nog niet bij de meerderheid van de computergebruikers, is zeker géén startfunctie, eerder een uitlooffunctie, terwijl er ook geen specifieke vakopleiding voor deze functie bestaat. De zogenaamde uitlooffuncties worden eveneens niet behandeld. De uitlooffuncties zijn veelal leidinggevende functies, zoals senior programmeur, hoofdprogrammeur, hoofdoperateur etc. Deze benamingen vormen een indicatie van de ervaring van de betrokken funktionaris. Voor deze functies bestaan geen speciale opleidingen. Het is duidelijk dat, binnen het kader van dit artikel, dit type functies buiten beschouwing is gebleven. Evenmin wordt in dit artikel aandacht besteed aan de zogenaamde dubbelfuncties; dit zijn combinaties van functies, die, om diverse redenen, bij verschillende computergebruikers

¹) Dit artikel is gebaseerd op een rapport dat eerlang door het Studiecentrum voor Informatica zal worden uitgegeven. Het woord functies wordt in dit artikel gebruikt in de zin van een samenhangend geheel van verrichtingen (taken) binnen een organisatie.

bestaan; een voorbeeld hiervan is de functie van systeemanalist/programmeur.

2 Schema van de automatische informatieverwerking

Teneinde de functies binnen een bepaald kader te plaatsen en op grond van de eerdergenoemde overweging, is het gehele proces van automatische informatieverwerking in drie delen gesplitst.

Het behoeft geen verder betoog dat een dergelijke schematische indeling slechts dient ter verduidelijking en dat deze driedeling niet congruent behoeft te zijn met bestaande organisatievormen.

De volgende deelgebieden worden onderscheiden, met de daarbij behorende functies:

Deelgebied	Functie
1 Analyse van informatiebehoefte en ontwerp van automatische informatieverwerking	Informatie-analist Systeemontwerper
2 Programmering	Programmatuurdeskundige Technisch-wetenschappelijk programmeur Applikatieprogrammeur
3 Apparatuur-bediening	Operateur geavanceerde computersystemen Console-operateur

Bij deze indeling worden de volgende kanttekeningen geplaatst:

- bij het lezen van de indeling denke men vooral aan verschillen, zowel in de aard van het probleemgebied waarin de funktionaris werkzaam is, als in diens kennis, kennisniveau en betrokkenheid bij de computer;
- de functies bij het deelgebied apparatuur zijn beperkt tot de functie van operateur. Vermeldenswaard is dat de functies van apparatuurdeskundige (hardware specialist), onderhoudspersoneel, werkvoorbereider etc. buiten beschouwing blijven.

2.1. Analyse van informatiebehoefte en ontwerp van automatische informatieverwerking

Tot dit deelgebied worden alle werkzaamheden gerekend die betrekking hebben op de voorbereiding, globale omlijning en de indeling van een automatiseringsproject, alsmede de verantwoordelijkheid voor de realisatie hiervan. Bij deze werkzaamheden worden, in het geval van de bestuurlijke informatieverwerking, de volgende categorieën onderscheiden:

- analyse van de informatiebehoefte;
- organisatie-onderzoek;
- systeemontwerp.

De functies van informatie-analist en systeemontwerper zijn functies

waarbij, naast kennis van en inzicht in, alsmede zo mogelijk ervaring met programmeren en de mogelijkheden van de computer, het belangrijkste deel van de taak ligt op het terrein van de bedrijfsorganisatie en -systemen. Globaal kan worden gesteld, dat de funktionarissen in deze categorie kennis hebben van programmeren en de mogelijkheden van de apparatuur, doch dat zij in de eerste plaats bedrijfs- c.q. organisatiegericht werken. Hun primaire en belangrijkste taak is: het onderkennen van informatie en het, op basis daarvan, in opdracht ontwerpen van nieuwe informatiesystemen, waarbij de computer als verwerkingshulpmiddel zal fungeren.

Voor de funktionarissen in dit deelgebied zijn onder meer de volgende aspecten van belang:

- welke wensen heeft de opdrachtgever/cliënt ten aanzien van de informatie?
- welke informatie is beschikbaar?
- hoe wordt deze informatie verzameld en gedistribueerd?
- welke zijn de voorwaarden voor het realiseren van de wensen van de opdrachtgever/cliënt?
- aan welke eisen moet worden voldaan om het project voor computerverwerking geschikt te maken?
- hoe zal de nieuwe informatiestroom eruit zien, hoe zal hij lopen en wat zijn hiervan de organisatorische consequenties?

Bij de hiervoren genoemde werkzaamheden worden, in geval van technisch-wetenschappelijke informatieverwerking, de volgende categorieën onderscheiden:

- de analyse van samengestelde technisch-wetenschappelijke problemen (wiskundige modellen);
- het omwerken van de gegeven formules en andere betrekkingen tot algoritmen die verwerkbaar zijn met een computersysteem.

De funktionaris die deze werkzaamheden verricht is de technisch-wetenschappelijke programmeur; deze verzorgt ook de programmering.

2.2 *Programmeringswerkzaamheden*

Tot dit deelgebied worden de werkzaamheden gerekend, die samenhangen met de wijze van bewerken en verwerken van gegevens en het verwerken hiervan door de computer.

De werkzaamheden in dit deelgebied liggen voornamelijk op het terrein van het programmeren (het opstellen van instructies voor de computerverwerking). Deze werkzaamheden hebben, in veel sterkere mate dan de sub 2.1 vermelde, direct betrekking op de mogelijkheden die de apparatuur biedt; zij vergen grote kennis van en ervaring met programmeertalen en apparatuur; zij zijn veelal machine-gericht en betreffen in mindere mate de systeemproblematiek en de analyse hiervan.

Hun relatie tot het eerste deelgebied wordt gevormd door:

- a. het programmeren (voor computerverwerking gereedmaken) van het nieuwe systeem en het onderhouden van bestaande systemen;
- b. het adviseren van de sub 2.1 vermelde funktionarissen inzake de mogelijkheden van de apparatuur, bestaande computerprogramma's etc.

- Voor de programmering zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
- welke consequenties vloeien voort uit de programmering;
 - is er voldoende capaciteit (geheugenruimte en verwerkingstijd) aanwezig;
 - bestaan reeds delen van computerprogramma's voor het nieuwe systeem.

2.3 Apparatuur-bediening

Tot dit deelgebied worden de werkzaamheden gerekend die direct zijn betrokken bij het (doen) functioneren van de computer. De werkzaamheden van de funktionarissen in dit deelgebied liggen voornamelijk op het terrein van het bedienen van de computer en de randapparatuur. De primaire taak van deze funktionarissen is het doen verwerken van de programma's door de computer.

Afhankelijk van hun kwalificaties zullen zij in mindere of meerdere mate inzicht hebben in de te verwerken programma's en terzake contact onderhouden met de funktionarissen van de programmering.

3 Funkties

3.1 Informatie-analist

3.1.1 Taakbeschrijving

De taak van de informatie-analist is het analyseren van het automatiseringsproject, het formuleren van de eisen waaraan het nieuwe systeem moet voldoen en het leiding geven bij de invoering van dit systeem.

De informatie-analist kan enerzijds een ervaren bedrijfsdeskundige zijn met relatief geringe (basis)kennis van de automatische informatieverwerking; dit impliceert dat de inbreng van de systeemontwerper voor wat betreft de automatische informatieverwerking relatief groot zal zijn.

Anderzijds kan de informatie-analist een ervaren automatiseringsdeskundige zijn die zich (naderhand) heeft ontwikkeld tot bedrijfsdeskundige.

In dit artikel wordt uitgegaan van het laatste type informatieanalist en zijn ook de werkzaamheden van de systeemontwerper (3.2.1) dienovereenkomstig geformuleerd.

De taken van de informatie-analist kunnen als volgt worden gerubriceerd:

- het onderzoeken van de behoefte aan systeemherziening;
- het definiëren van de doelstelling van het automatiseringsproject;
- het afbakenen van de systeemherziening;
- het onderkennen van de gevolgen van de in te voeren systeemherziening;
- het inventariseren van informatiebronnen en -behoeften.

3.1.2 Opleiding

De informatie-analist dient het VWO met wiskunde te hebben gevolgd. Hij dient voorts (bij voorkeur) een academische opleiding te hebben gevolgd.

Voor wat betreft de opleiding informatica zal hij de volledige

AMBI²)-opleiding moeten hebben genoten, terwijl de overige opleidingen zullen zijn gericht op zijn primaire taak als bedrijfsdeskundige.

3.1.3 Carrière-mogelijkheden

Met betrekking tot de doorstroommogelijkheden voor de informatie-analist is nog weinig zinnigs te zeggen. Deze functie is een uitlooptak; de verwachting is dat de informatie-analist kan doorstromen naar een leidinggevende functie binnen zijn specialisatie. Het is van belang uitdrukkelijk te stellen - dit geldt ook voor de overige functies! - dat doorstromen naar functies buiten de sfeer van de automatische informatieverwerking uiteraard niet is uitgesloten, doch in dit artikel buiten beschouwing blijft.

3.2 Systeemontwerper

3.2.1 Taakbeschrijving

De systeemontwerper heeft als taak: het ontwerpen van nieuwe en het analyseren van bestaande systemen van bestuurlijke informatieverwerking en het in schematische vorm gereedmaken hiervan ten behoeve van de programmering.

De taken van de systeemontwerper zijn onder meer:

- het systeemontwerp: het uitdiepen en verder detailleren van de door de informatie-analist gegeven globale verwerkingsprocedure en het nader analyseren van de bestaande verwerkingsprocedure, resulterende in de volgorde van de bewerkingen van het te maken project;
- het onderhouden van het algemene contact op uitvoerend niveau (eventueel in werkgroepverband) met de informatie-analist, de opdrachtgever, programmeurs en de productie-afdeling van het rekencentrum;
- het opstellen van de ramingen voor de tijdsduur van de programmering en schatten van verwerkingstijden;
- het documenteren van het systeemontwerp en het vastleggen van de programmaspecificaties.

3.2.2 Opleiding

De systeemontwerper dient als minimum schoolopleiding het HAVO met wiskunde te hebben genoten; voor het doorstromen naar andere functies is VWO met wiskunde noodzakelijk.

De opleiding informatica omvat onder meer: *probleemgerichte*³) programmeursopleiding, opleiding systeemontwerp en AMBI. Daarnaast zal de systeemontwerper opleiding(en) hebben gevolgd in de bedrijfseconomie, de organisatiekunde, statistiek of boekhouden.

3.2.3 Carrière-mogelijkheden

De doorstroommogelijkheden voor de systeemontwerper liggen zowel binnen de sfeer van de automatische informatieverwerking als daarbuiten.

Binnen de automatische informatieverwerking kan hij doorstromen naar

²) AMBI: Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking.

³) Zie verklarende lijst van termen aan het eind van dit artikel.

een leidinggevende functie, zoals hoofdsysteemontwerper en (eventueel) informatie-analist.

Afhankelijk van zijn schoolopleiding en vooral van zijn verdere vakopleiding zal de systeemontwerper in staat zijn een functie buiten de automatische informatieverwerking te vervullen in het management.

3.3 Programmatuurdeskundige

3.3.1 Taakbeschrijving

De programmatuurdeskundige heeft als taak het aanpassen van bestaande programmatuur en (eventueel) ontwerpen van nieuwe programmatuur. Voorts is hij belast met het programmeren en begeleiden van speciale en geavanceerde programma's, bijvoorbeeld voor datatransmissie, en eveneens ten aanzien van programma's waarbij zware eisen worden gesteld met betrekking tot het gebruik van de computers en de omvang van het programma. De betrokken programma's zijn veelal in *machine-* of *assembleertaal* geschreven. De taken van de programmatuurdeskundige kunnen onder meer als volgt worden samengevat:

- het ontwikkelen, onderhouden en aanpassen van bestaande programmatuurpakketten (zoals *besturingssystemen*, *compileerprogramma's* etc.);
- het ontwikkelen van de ingewikkelde programmatuur voor *real time* toepassingen (zoals procesbesturing, verkeersregeling, reserverings- en boekingsystemen, koppeling van computersystemen etc.);
- het ontwikkelen van moeilijke toepassingsprogramma's voor management information, *information retrieval*, numerieke besturing en soortgelijke systemen;
- het testen van de hierboven genoemde programmatuur (inclusief samenstellen van de proefgevallen);
- het samenstellen van programmatuurdocumentatie.

3.3.2 Opleiding

De minimum schoolopleiding is VWO met wiskunde, een alternatieve mogelijkheid is de HTS-opleiding, afgestemd op de automatische informatieverwerking. Met betrekking tot de automatische informatieverwerking wordt van de programmatuurdeskundige onder meer verwacht:

- grote kennis van en ervaring met *machine-* of *assembleertalen*;
- kennis van de structuur en werking van de op de verwerking geënte programmatuurpakketten, zoals datatransmissie pakketten, tijdscharen;
- kennis van geavanceerde programmeertechnieken zoals *modulair programmeren*, gebruik maken van *overlaystructuren* en het gebruik van *macro's*;
- kennis van de apparatuur-opbouw van de computer, vooral voor wat betreft de koppeling en de gekoppelde tele-communicatieapparatuur;
- kennis van de structuren en werking van verscheidene bedrijfssystemen.

3.3.3 Carrière-mogelijkheden

De programmatuurdeskundige kan binnen de verworven specialisatie doorstromen naar andere, eventueel leidinggevende functies.

3.4. Technisch-wetenschappelijk programmeur

3.4.1 Taakbeschrijving

De technisch-wetenschappelijk programmeur is een min of meer zelfstandig werkende functionaris, die is belast met het in schematische vorm gereedmaken voor computerverwerking van technisch-wetenschappelijke problemen.

Tot de taken van de technisch-wetenschappelijk programmeur behoren onder meer:

- het analyseren van samengestelde technisch-wetenschappelijke problemen (wiskundig model) en het omwerken van de gegeven formules en andere betrekkingen tot algoritmen die verwerkbaar zijn met een computer;
- het programmeren van de algoritmen en testen op de programma- en de probleemlogica, vervaardigen van een proefset (extrema, randvoorwaarden etc.) ten aanzien van laatstgenoemde;
- het ontwikkelen van mathematische en andere (standaard-)programma's;
- het bestuderen en experimenteel uitwerken van nieuwe toepassingen en/of nieuwe methodieken inzake informatieverwerking;
- het adviseren en/of assisteren terzake van bovengenoemde punten.

3.4.2 Opleiding

De technisch-wetenschappelijk programmeur dient VWO met wiskunde te hebben genoten; een HTS-opleiding, afgestemd op de automatische informatieverwerking, kan een alternatieve mogelijkheid zijn. Tevens zal hij, afhankelijk van zijn werkzaamheden, een mathematische of statistische opleiding hebben gevolgd.

Voor wat betreft de opleiding in de informatica dient hij naast de opleidingen voor het praktijkexamen programmering en de *probleemgerichte* programmeursopleiding, kennis van en ervaring met *ALGOL*, *FORTRAN* en/of soortgelijke programmeertalen te hebben.

3.4.3 Carrière-mogelijkheden

De technisch-wetenschappelijk programmeur kan binnen de verworven specialisatie doorstromen naar andere, eventueel leidinggevende functies.

3.5 Applikatie-programmeur

3.5.1 Taakbeschrijving

De applicatieprogrammeur is belast met het omzetten van het gedetailleerde systeemontwerp in een systematische verzameling van door de computer verwerkbare opdrachten.

Tot de taken van de applicatieprogrammeur behoren onder meer:

- het opstellen van het hoofdblokschema en de detailschema's;
- het opstellen van de computerprogramma's;
- het testen van de programma's;
- het samenstellen van de programmadocumentatie, waarin alle relevante

technische informatie wordt vermeld, teneinde het programma voor andere specialisten toegankelijk te maken.

3.5.2 Opleiding

De minimum opleiding voor deze functie is HAVO met wiskunde en Engels; voorts zijn een op de automatische informatieverwerking gerichte HEAO- of HTS-opleiding eveneens adequate vooropleidingen. De informatica-opleiding zal in principe een programmeursopleiding in *proceduregerichte* talen als *COBOL*, *BASIC* of *FORTRAN* omvatten.

3.5.3 Carrière-mogelijkheden

De applicatie-programmeur kan zich eventueel, door het volgen van statistische of mathematische opleidingen, ontwikkelen tot technisch-wetenschappelijk programmeur. Hij kan eveneens doorstromen naar de functies van programmatuurdeskundige of systeemontwerper; naast het volgen van de voor deze functies vereiste specifieke opleidingen, veronderstellen de beide functies een VWO met wiskunde vooropleiding.

3.6 Operateur geavanceerde computersystemen

3.6.1 Taakbeschrijving

Deze funktionaris is belast met het bedienen of leiding geven bij het bedienen van geavanceerde computersystemen, namelijk die werken met *multi-programmering*, tijdscharen, datatransmissie, satellietcomputers etc.

Tot zijn taken horen onder meer:

- het ontwerpen van standaard-werkmethoden en -technieken voor het doelmatig bedienen van de geavanceerde computersystemen en het controleren van laatstgenoemde werkzaamheden;
- het leidinggeven aan de operateurs, het verzorgen van de informatie en documentatie ten behoeve van alle operateurs;
- het geven van richtlijnen voor een goede werkvoorbereiding en controle van de resultaten, efficiency-verbetering;
- het bepalen van de volgorde waarin de programma's moeten worden verwerkt teneinde een optimaal gebruik te maken van de multiprogrammeringsmogelijkheden („schedules”);
- het assisteren bij de beoordeling, alsook bij de opzet en de praktische uitvoering van de toepassing van de programmatuur (evaluatie en implementatie);
- het controleren van de dagelijkse verslaglegging en het verzorgen van de wekrapporten.

3.6.2 Opleiding

Voor deze funktionaris is HAVO met wiskunde de minimumopleiding; als alternatief kan een op de automatische informatieverwerking afgestemde HTS-opleiding worden vermeld. Tevens zal hij de operateursopleiding hebben genoten, terwijl de voor de programmatuurdeskundige vereiste specifieke vakopleidingen voor hem van belang zijn, in verband met het doorstromen.

3.6.3 Carrière-mogelijkheden

De operateur geavanceerde systemen kan eventueel doorstromen naar een leidinggevende functie binnen zijn afdeling, bijvoorbeeld chef produktie-afdeling.

Anderzijds bestaat voor hem de mogelijkheid zich, door voortgezette studie, te ontwikkelen tot programmatuurdeskundige.

3.7 Console operateur

3.7.1 Taakbeschrijving

De console operateur is belast met het bedienen en controleren van de centrale verwerkingseenheid van de computer. Tot zijn taak behoort onder meer:

- het uitoefenen van voortgangscontrole op de verwerking van (deel-)programma's;
- het lokaliseren van storingen in de verwerking (door middel van testprogramma's) en/of het verlenen van assistentie hierbij;
- het op grond van de gegeven opdrachten opstellen van de dagplanning en het bijstellen hiervan bij stagnatie in de verwerking etc.;
- het, op aanwijzing van de programmatuurdeskundige, aanbrengen van wijzigingen in de instelling van de machine ten behoeve van wijzigingen in de programmatuur;
- het onderhouden van contacten met programmeurs (opgetreden fouten, tijdsindeling etc.), signaleren van systeemfouten en bijzondere programma-fouten.

3.7.2 Opleiding

De minimumopleiding voor deze funktionaris is MAVO met wiskunde of de MTS-opleiding.

Als specifieke opleiding dient hij de opleiding van console operateur te hebben gevolgd.

3.7.3 Carrière-mogelijkheden

De console operateur kan doorstromen naar een leidinggevende functie binnen zijn afdeling; ook kan hij zich, in voorkomende gevallen, door het volgen van de daarvoor vereiste vakstudie, ontwikkelen tot operateur geavanceerde computersystemen. Tenslotte zou hij zich eveneens kunnen ontwikkelen tot applicatieprogrammeur, waarbij een HAVO met wiskunde-opleiding wordt voorondersteld.

Verklaring van gebruikte termen

Assembleertaal:	Een op machinetaal gelijkende programmeertaal waarbij gebruik wordt gemaakt van een mnemonische code; die rechtstreeks wordt vertaald in de machinecode, in een relatie van één-één.
BASIC:	Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code; een proceduregerichte programmeertaal.

Besturingssysteem:	Een verzameling programma's die de verwerking van programma's door de computer mogelijk maakt.
COBOL:	Common Business Oriented Language, een proceduregerichte taal, die speciaal is bestemd voor administratieve toepassingen.
Compileerprogramma:	Een programma voor het herleiden van programma's in de ene taal (bijvoorbeeld een proceduregerichte taal) tot gelijkwaardige programma's in een machinetaal of een soortgelijke taal.
Console:	De besturingstafel van een computer.
Information retrieval:	Het met behulp van automatische informatieverwerkende apparatuur terugvinden van systematisch opgeslagen gegevens. (Dit voorzover sprake is van het gebruik van computers.)
Machinetaal:	Een code die direct aansluit bij de wijze waarop de computer intern werkt, en waarbij voor iedere enkelvoudige verwerkingshandeling een afzonderlijke code is vereist.
Macro:	Een opdracht in een macro-taal; een dergelijke opdracht wordt meestal in meer dan een assembleertaal vertaald.
Multiprogrammeren:	Het door elkaar verwerken door de computer van afzonderlijke programma's.
Modulair programmeren:	Een wijze van programmeren waarbij een (groot) programma in delen (modules) wordt verdeeld, die onafhankelijk van elkaar worden geprogrammeerd, doch tezamen worden vertaald.
Overlay structuur:	In geval een programma te groot is voor het beschikbare werkgeheugen wordt het programma gesplitst in delen, die slechts in het werkgeheugen worden gehaald als ze moeten worden uitgevoerd.
Probleemgerichte programmeertalen:	Een programmeertaal die wordt gebruikt voor het beschrijven van een bepaalde categorie problemen. De IFIP/ICC Vocabulary of Information Processing vermeldt algebra als voorbeeld van een taal die wordt gebruikt voor het beschrijven van wiskundige problemen. Zie: proceduregerichte taal.
Proceduregerichte taal:	Een machine-onafhankelijke taal, die doelmatig is om een werkzaamheid in procedure- of algoritme-stappen te beschrijven. Noot: In het spraakgebruik worden de begrippen procedure- en probleemgericht niet streng onderscheiden.
Real-time:	Onvertraagde verwerking.